

IA e reconstrução sonora do “tempo em que preto não entrava no Bahiano”: música, futebol e distinção racial nas sociabilidades soteropolitanas (1920–1930)

Welissa Carvalho¹

Jairo Batista da Silva²

Wallace Moura³

Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.17783365

Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025

Resumo: O presente trabalho investiga as relações entre música, futebol e distinção racial em Salvador nas primeiras décadas do século XX, por meio da análise e recriação sonora de partituras esportivas do Acervo Impressão Musical da Bahia (IMB). Tendo como eixo o tango *Bahiano de Tênis*, a pesquisa realiza uma reconstrução histórica mediada por inteligência artificial (IA), com uso da ferramenta SUNO, aproximando-se das sonoridades das *jazz bands* soteropolitanas dos anos 1920. Articulando musicologia histórica, humanidades digitais e estudos raciais, o trabalho evidencia como a música esportiva funcionou como dispositivo de distinção social e racial, ao mesmo tempo em que preservou matrizes rítmicas afro-brasileiras. Os resultados demonstram que o uso crítico da IA amplia a escuta histórica, evocando o ambiente acústico e as tensões raciais do período, e propõe novas metodologias de resscuta do passado musical no campo da etnomusicologia crítica e das humanidades sonoras.

Palavras-chave: Samba urbano baiano. Futebol. Inteligência artificial. Jazz band. Racialização.

AI and sound reconstruction of “the time when black people were not allowed into the Bahiano”: music, football, and racial distinction in soteropolitan sociabilities (1920–1930)

Abstract: This paper investigates the relationships between music, football, and racial distinction in early twentieth-century Salvador through the analysis and sonic re-creation of sports sheet music from the *Impressão Musical da Bahia* (IMB) collection. Centered on the tango *Bahiano de Tênis*, the research conducts a historically informed reconstruction mediated by artificial intelligence (AI), using the SUNO platform to approximate the soundscape of Salvador’s 1920s jazz bands. By articulating historical musicology, digital humanities, and race studies, the work demonstrates how sports music operated as a device of social and racial distinction

¹ Doutoranda na Pós-Graduação em Música da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, linha de Música e Cultura, Bolsista CAPES, welissa.carvalho@gmail.com

² Doutor em Práticas Interpretativas (piano) pela Escola de Música da UFRGS, jbtiersch@gmail.com

³ Mestrando na Pós-Graduação em Música da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, linha de Música e Cultura, wallacemoura@ufmg.br

while preserving Afro-Brazilian rhythmic matrices. The results show that the critical use of AI can expand historical listening, evoking the acoustic environment and racial tensions of the period, and propose new methodologies for re-listening to the musical past within critical ethnomusicology and sound humanities.

Keywords: Urban Bahian Samba. Football. Artificial Intelligence. Jazz Band. Racialization.

Apito inicial

A relação entre música e esporte constitui um campo de produção simbólica onde se projetam tensões, distinções e identidades da modernidade soteropolitana. No início do século XX, o esporte tornou-se central na formulação de valores urbanos e ideais de civilidade e progresso (SOUZA, 2009). A partir do *Acervo Impressão Musical da Bahia* (IMB)⁴, este estudo recria a paisagem sonora de Salvador nas primeiras décadas do século, com base na análise e simulação de partituras esportivas — especialmente o tango *Bahiano de Tênis*.

A pesquisa parte da questão: de que modo as partituras dedicadas ao futebol, ao representarem clubes e práticas esportivas, revelam cruzamentos entre distinção social, racialização e modernidade musical na Bahia republicana? Para respondê-la, adota-se uma abordagem experimental que combina análise musicográfica, reconstrução sonora e reflexão crítica sobre o uso da inteligência artificial (IA) na reescuta histórica. O processo envolve a criação de um arquivo MIDI (piano) no programa *MuseScore*, interpretando as músicas. A interferência da IA sobre o MIDI, originalmente com som de piano, gerou as sonoridades de banda e possibilitou que as letras fossem cantadas. A formação instrumental foi definida a partir de fontes iconográficas, como a *jazz band* do Clube Bahiano de Tênis retratada na revista *Semana Sportiva*, e a simulação digital de arranjos inspirados nas orquestrações da década de 1920.

Ao recuperar a crítica de Gilberto Gil na canção popular brasileira *Tradição*⁵ — “no tempo em que preto não entrava no Bahiano, nem pela porta da cozinha” — o estudo evidencia as contradições entre cosmopolitismo e segregação nas práticas musicais e esportivas da cidade. As partituras esportivas são compreendidas não apenas como documentos musicais, mas como dispositivos de memória e representação, nos quais se

⁴ Disponível em <http://www.nemus.ufba.br/index2.htm>. Acesso em 18 de out. de 2025.

⁵ Disponível em <https://youtu.be/kznuFhNh4WQ?si=RjOoyIdQ3Etk5wTQ>. Acesso em 18 de out. de 2025.

entrelaçam o desejo de distinção das elites e a presença rítmica e simbólica da negritude. A reconstrução sonora mediada por IA transforma-se, assim, em exercício crítico sobre como música, esporte e tecnologia se articulam na construção da modernidade urbana de Salvador.

Esse cenário de exclusão insere-se no contexto das políticas eugênicas e da racialização das relações sociais no Brasil do início do século XX, em que o esporte servia como instrumento de civilidade e prestígio social. Em Salvador, práticas como futebol, remo e turfe foram apropriadas pela elite como formas de distinção, enquanto clubes como o *Yankee Foot-Ball Club*, o primeiro a ter seu próprio Teatro, tornaram-se centros de sociabilidade, organizando partidas, saraus e eventos em sua própria sede (SANTOS, 2009).

Partituras como *Antonietta*⁶, de João Antônio Wanderley (1917), preservada no IMB, testemunham essas sociabilidades racializadas. A dedicatória e a iconografia da capa materializam visualmente o regime de distinção racial e social que caracterizava a vida urbana da época (Figura 1).

Figura 1 – *Antonietta – Valsa para piano* (João Antônio Wanderley, 1917). Fonte: Acervo Imprensa Musical da Bahia (IMB), Núcleo de Estudos de Música na Bahia – NEMUS/UFBA.

⁶ Disponível em http://www.nemus.ufba.br/Asp/ImprScan.asp?Exmp=AMS_196. Acesso em 18 de out. de 2025.

ANTONIETTA
Valsa para piano
Composição do
Maestro João A. Wanderley
Oferecida á gentil Senhorita
Antonietta Hasselmann
em a noite do seu festival no Theatro do
YANKEE FOOT-BALL CLUB
Em 12 de Maio de 1917
BAHIA

Apesar das barreiras, a música popular e o futebol mantinham vínculos estreitos com as comunidades negras, que criaram suas próprias formas de sociabilidade. Enquanto a elite organizava a “Liga Bahiana de Desportos Terrestres” (1905–1912), conhecida como “Liga dos Brancos”, grupos subalternizados fundaram a “Liga Brasileira de Desportos Terrestres” (1912–1919), apelidada de “Liga dos Pretinhos”. A presença paralela dessas duas culturas — uma branca e oficial, outra negra e popular — evidencia a tensão entre projetos elitistas de civilidade e sociabilidades afro-baianas.

O marco simbólico dessa disputa foi a inauguração do Campo da Graça, que consolidou o início de uma cultura esportiva de massa, ainda que marcada por desigualdades estruturais. A imagem a seguir (Figura 2) retrata uma partida solene de futebol realizada no Campo da Graça, em Salvador, em 1924. Observa-se a formação dos times em desfile, acompanhados de seus pavilhões e bandeiras, além de uma banda de música uniformizada em estilo militar (a direita). As arquibancadas e as laterais do campo estão tomadas por um público numeroso, em trajes formais e chapéus de palha. A cena evidencia o caráter cerimonial e social do futebol naquele período, quando os jogos se constituíam como importantes rituais públicos de sociabilidade — antes ainda do advento do rádio.

Fig. 2 – Campo da Graça, Salvador (BA). Marco simbólico da popularização do futebol e da tensão entre cultura elitista e práticas populares. Fonte: Semana Sportiva (BA), 1924.

Nesse contexto, a música configurava-se como espaço de negociação identitária, refletindo e reconfigurando fronteiras raciais. Quando executadas, as partituras esportivas tornam audíveis os encontros desiguais entre cultura, raça e modernidade, revelando processos de hibridização, resistência e memória afro-atlântica. A reconstrução sonora mediada por IA, ao ressaltar camadas rítmicas e timbrísticas ocultas nas partituras originais, permite politizar a escuta e revisitar hierarquias coloniais de valor musical, questionando autoria, autenticidade e apropriação no passado sonoro.

O objetivo central deste estudo é demonstrar como a análise e a recriação sonora dessas partituras iluminam as dinâmicas culturais, raciais e sociais da Salvador novecentista, articulando memória histórica e inovação tecnológica. Propõe-se, assim, uma escuta crítica do passado capaz de repensar a modernidade musical a partir de suas tensões crioulas (Sandroni, 2012) e atravessamentos raciais.

1 Levantamento quantitativo e análise dos elementos musicais

O levantamento identificou 13 partituras esportivas produzidas em Salvador entre as décadas de 1920 e 1930, em sua maioria editadas pela Loja Leão, importante casa de música e artigos masculinos da cidade. O logotipo do estabelecimento, que anunciava simultaneamente “prêmios para sports” e “músicas”, reflete o cruzamento entre comércio, lazer e práticas de afirmação social característico da modernidade baiana. Inspirado em

instrumentos de sopro, o design gráfico sugere afinidade com o universo das jazz bands, símbolos sonoros e visuais da época.

Fig. 3 - Logotipo da *Loja Leão* (Bahia). Fonte: Acervo Impressão Musical da Bahia.

A análise revelou a predominância de Claudionor Wanderley, autor de 9 obras (69%), seguido por Sebastião Valença (2) e Francisco Gonçalves (1). Esse dado confirma a atuação de um círculo restrito de compositores vinculados ao ambiente esportivo e à vida urbana da Primeira República baiana.

Conforme tabela a seguir (Tabela 1), os gêneros musicais mais recorrentes foram o tango (7 peças), seguido por fox-trot, samba sportivo, maxixe-chôro, maxixe-batuta e tanguinho (1 peça cada). As referências esportivas concentram-se em quatro clubes: Associação Athletica da Bahia (AAB), Botafogo Sport Club, Bahiano de Tênis Club e Ypiranga.

Tabela 1 – Título, gênero, autores, instrumentação, forma e observações das partituras

Título	Gênero	Autor/ Compositor	Instrum entação	Forma	Observações Analíticas
Bahiano de Tennis	Tango	Claudionor Wanderley	Voz e piano	Forma binária (A-A') com refrão	Tango-exaltação ao Baiano de Tênis, articula distinção social e criouliização rítmica
K T'espero	Samba Sportivo	Sebastião Valença	Voz e piano	Estrutura A-B-A com refrão	Samba-exaltação que mistura ritmo popular e linguagem urbana elegante

5x1	Maxixe-choro	Claudionor Wanderley	Piano solo	Estrutura binária com refrão	Peça instrumental alusiva a goleada esportiva
Associação Athletica	Tango	Claudionor Wanderley / A.P.S.	Voz e piano	Estrutura ternária (A-B-A)	Tango-hino dedicado ao clube, com melodia cantabile e ritmo de salão. Exalta distinção e modernidade
Um Assustado na Valorosa	Tango de salão	Claudionor Wanderley	Voz e piano	Estrutura ternária (ABA)	Tango de salão que representa o humor e a teatralidade nas rivalidades esportivas
Porque não?	Maxixe Batuta	Francisco P. Gonçalves	Piano solo	Forma binária (A-B)	Maxixe virtuosístico, com caráter alegre. Afirma o espírito popular e dançante da modernidade baiana
Os Temíveis	Tango	Claudionor Wanderley	Voz e piano	Estrutura binária com refrão	Mistura tango e hino, com bravura e imaginação esportiva
Associação Athletica da Bahia	Fox-trot	Sebastião Valença / Calú	Voz e piano	Estrutura ternária (A-B-A')	Canção moderna de exaltação clubística. O fox-trot simboliza cosmopolitismo musical e urbanidade
Por um Óculo	Tango	Claudionor Wanderley / K. Britto	Voz e piano	Estrutura binária (A-A')	Tango humorístico e narrativo sobre o cotidiano esportivo
Botafogo é Osso	Tango	Claudionor Wanderley	Piano solo	Estrutura binária (A-B)	Peça alusiva ao clube Botafogo
Oh! Garganta	Tango	Claudionor Wanderley / Kalú	Voz e piano	Estrutura ternária (A-B-A)	Tango satírico sobre torcedores. Reflete humor, teatralidade e o futebol como espetáculo moderno
Que Chabú!	Tango	Claudionor Wanderley	Piano solo	Estrutura binária (A-B)	Tango leve e irônico com expressões populares. Evoca as jazz bands e o carnaval soteropolitano
2 a 0	Tanguinho	Sebastião Valença	Voz e piano	Estrutura ternária (A-B-A)	Canção narrativa comemorando vitória esportiva

De modo geral, a iconografia das capas reforça a associação entre música, humor e esporte, recorrendo a brasões, caricaturas, placares e figuras femininas. Essas composições não apenas celebravam clubes ou partidas, mas eram projetadas para ampla circulação social e comercial: melodias acessíveis e ritmos dançantes asseguravam popularidade imediata. O uso de gêneros urbanos como tango e maxixe evidencia uma estratégia estética e mercadológica, inserindo a música esportiva no cotidiano festivo da cidade. Musicalmente, as melodias apresentam contornos diatônicos e intervalos curtos (2^{as} e 3^{as}), reforçando a *cantábile* e o caráter dançante dos ritmos. Frases e refrões repetitivos aproximam essas obras da canção urbana popular, com função recreativa e identitária. O vocabulário harmônico é tonal e funcional, com cadências perfeitas (I-V-I) e ocasionais modulações secundárias.

Os textos verbais expressam rivalidade esportiva, orgulho local e humor, celebrando clubes com léxico de distinção (“povo fino e elegante”, “garboso e destemido”), o que revela o prestígio social associado ao futebol. Embora classificados em gêneros distintos, todos compartilham um léxico rítmico comum (Figura 4), sustentado pela síncope e pela célula rítmica de tresillo (3+3+2), indicando a persistência de matrizes negras e processos de crioulização (SANDRONI, 2012).

Fig. 4 – Células rítmicas de tresillo (3+3+2)

Essas obras, portanto, operam como documentos sonoros da modernidade racializada: expressam o desejo de europeização formal e, simultaneamente, a permanência da pulsação afro-diaspórica que moldou a sonoridade urbana de Salvador.

2 O Bahiano de Tênis

O Club Bahiano de Tênis consolidou-se nas décadas de 1920 e 1930 como um dos mais prestigiados espaços de sociabilidade da elite soteropolitana, simbolizando a afirmação de hierarquias sociais e a exclusão racial no contexto da modernidade urbana baiana. As revistas *Renascença* e *Semana Sportiva* documentam essa centralidade ao retratar o clube como sinônimo de elegância e civilidade, destacando tanto o time de futebol, exaltado como guardião da “dignidade sportiva [sic]” (RENASCENÇA, n. 147, 1927), quanto sua sofisticada sede no bairro da Graça, projetada pelo engenheiro Júlio Brandão (RENASCENÇA, n. 116, 1924). Os registros fotográficos mostram ambientes requintados, como o salão de recepções com coreto para música e o salão de fumar, espaços de convivência reservados à classe alta (RENASCENÇA, n. 117, 1924).

A vida social do clube incluía bailes de réveillon, festas carnavalescas e concertos de sua própria jazz band, dirigida por Claudionor Wanderley, evidenciando a apropriação local do cosmopolitismo musical das décadas de 1920 (SEMANA SPORTIVA, n. 165, 1924). Essas imagens e descrições revelam que a sede do Bahiano de Tênis (Figura 5) funcionava como um polo de distinção racializada — um espaço onde a elite branca performava modernidade, enquanto corpos e sonoridades negras eram sistematicamente marginalizados.

Fig. 5 - Sede do Clube Bahiano de Tênis, bairro Graça, Salvador (BA). Fonte: Revista Renascença (BA), n. 116, 1924.

O hino do Bahiano de Tênis, composto por Claudionor Wanderley, traduz em música o imaginário elitista do clube. O texto exalta a elegância e o garbo dos associados, projetando uma imagem de prestígio e celebração social:

“O alvi-negro querido!
Do povo fino e elegante,
Garçoso e destemido;
A todos traz radiante.
Bahiano de Tennis mimoso!
Alegre e contente está,
E bastante corajoso;
Que a todos vós mostrará.
Vamos dançar
Que a vida é curta,
Também gozar
Da dança batuta;
Às boas farras
Que a nós convêm,
Pois das nossas garras
Não sahe um vintém”
(Claudionor Wanderley)

Fig. 6 – Capa e partitura de “Bahiano de Tênis”. Fonte: Acervo Impressão Musical da Bahia (IMB), Núcleo de Estudos de Música na Bahia – NEMUS/UFBA.

Como evidencia a Figura 6, a disposição dos versos sob a linha melódica e sua repetição ao final da partitura destacam o duplo caráter da obra: simultaneamente canção de salão e objeto de consumo. Essa dimensão textual e musical se insere no contexto mais

amplo da vida social do clube, cuja sede luxuosa e numeroso quadro de sócios demonstram a visibilidade e o prestígio alcançados pelo Bahiano de Tênis na Salvador das primeiras décadas do século XX.

Por condensar os valores de exclusão e prestígio da elite, *Bahiano de Tênis – Tango* foi escolhida como peça central para a recriação sonora através dos programas MuseScore e Suno IA. A imagem da *jazz band* do clube, liderada pelo próprio Wanderley, serviu como referência visual e conceitual para a reconstrução, como veremos a seguir.

3 Metodologia de recriação sonora mediada por IA

O percurso metodológico desenvolvido neste trabalho combinou transcrição musical, análise iconográfica e experimentação sonora mediada por inteligência artificial (IA). Essas três etapas foram fundamentais para construir uma escuta histórica e crítica da obra *Bahiano de Tênis – Tango*, de Claudionor Wanderley.

A primeira etapa consistiu na transcrição e edição integral da partitura histórica localizada no *Acervo Impressão Musical da Bahia* (IMB). O material foi editado no *software* MuseScore, preservando as indicações originais de dinâmica, articulação e acentuação, quando expressas nas partituras⁷. A partir dessa versão digitalizada, gerou-se um arquivo MIDI, utilizado como base para as etapas seguintes de reconstrução e experimentação sonora. Essa etapa assegurou que o processo de recriação partisse de uma base documental precisa, permitindo comparar posteriormente as transformações promovidas pelas inteligências artificiais.

Na segunda etapa, realizou-se a análise iconográfica da fotografia publicada na *Semana Sportiva* em 1924, que retrata a “Jazz Band do Bahiano de Tênis Club” (Figura 7). Essa imagem foi compreendida como documento indiciário (GINZBURG, 1989), pois sugere aspectos performativos não registrados na partitura utilizada. A inscrição no bumbo — “Claudionor Wanderley Jazz Band” — indica a liderança do compositor e a presença de um conjunto instrumental composto por sopros, percussão e cordas, formato típico das *early jazz bands* da década de 1920. Essa observação permitiu definir a instrumentação-base para os testes sonoros: trompete, clarinete, trombone, tuba, banjo, piano e bateria, com referência às formações documentadas em fotografias de orquestras e conjuntos de baile da Primeira República.

⁷ Disponível em http://www.nemus.ufba.br/Asp/ImprScan.asp?Exmp=TAD_016. Acesso em 18 out. 2025.

A "jazz band" Bahiano de Tennis

Fig. 7 – "Jazz Band" do Bahiano de Tênis Club (Semana Sportiva, 1924). Fonte visual utilizada na recriação sonora histórica mediada pela IA SUNO

A terceira etapa envolveu a experimentação sonora com a plataforma SUNO IA, que possibilita gerar som a partir de descrições textuais (*prompts*) e arquivos MIDI. Inicialmente, foram testados descritores genéricos, como "Dixieland band", "Oito Batutas, estilo Pixinguinha" e "early jazz band", com o objetivo de comparar resultados e avaliar coerência estilística (Figura 8).

Fig. 8 - Visualização do ambiente de criação sonora utilizado na etapa de experimentação, com inserção de *prompts* baseados em estilos de jazz band e parâmetros de instrumentação histórica.

Durante esses testes, um dos resultados revelou um ritmo semelhante ao arrocha, gênero popular contemporâneo do Recôncavo Baiano vinculado à música pop globalizada (FILHO; CERQUEIRA, 2016). Essa ocorrência destacou uma limitação estrutural das IA generativas, cujos bancos de dados permanecem centrados em matrizes sonoras do Norte Global, com pouca representação das tradições afro-brasileiras.

A partir dessa constatação, foram elaborados prompts personalizados, detalhando funções instrumentais e características performáticas específicas, como:

- Trompete: melodia principal;
- Clarinete: contrapontos leves;
- Trombone: apoio harmônico e glissandos;
- Tuba: linha de baixo contínua;
- Banjo e piano: base harmônica e rítmica;
- Bateria: marcação em estilo militar;
- Contexto geral: *early jazz band, estilo 1910s-1920s*.

Com esses ajustes, a IA produziu resultados mais equilibrados e historicamente coerentes, aproximando-se do contexto performático inferido a partir da iconografia musical (Figura 9).

Figura 9 – Registro da etapa de elaboração textual do *prompt* descritivo para uso na plataforma SUNO IA, com base na instrumentação da imagem histórica da *jazz band* Bahiano de Tennis

As versões geradas foram submetidas a uma avaliação interpretativa e crítica, considerando fidelidade estilística, adequação histórica e coerência harmônica. A recriação sonora não é entendida como uma reprodução fiel do passado, mas como uma reconstrução crítica mediada por tecnologia, na qual cada camada (notacional, iconográfica e algorítmica) atua como filtro de escuta e de interpretação.

A metodologia proposta, portanto, não busca uma verdade sonora definitiva, mas uma escuta hipotética do passado, revelando como as tecnologias contemporâneas podem ser utilizadas como instrumentos de pesquisa histórica e crítica musical. A IA, nesse contexto, não substitui a experiência histórica: ela a reinterpreta e a problematiza, expondo as tensões entre memória, representação e invenção.

Como desdobramento da pesquisa, foram produzidas versões sonoras comparativas da peça *Bahiano de Tênnis* com o uso combinado de diferentes inteligências artificiais — SUNO IA, Gemini, ChatGPT, Perplexity e outras ferramentas generativas —, cada uma explorando modos distintos de timbre, instrumentação e balanço rítmico.

 O leitor é convidado a acessar o *QR Code* (Figura 10) disponível a seguir para ouvir essas recriações e comparar os resultados. Essa interface interativa amplia o debate sobre os limites, potencialidades e vieses das IAs na reconstrução crítica do passado sonoro.

Figura 10 – *QR Code* de acesso às recriações sonoras de *Bahiano de Tênnis - Tango*

4 Informações do texto musical

Com base na contextualização histórica e na recriação sonora realizada por meio das ferramentas MuseScore e SUNO IA, propõe-se aqui uma análise musical sintética da partitura *Bahiano de Tênnis*. O objetivo é compreender como os seus padrões rítmicos e estruturais antecipam o samba urbano nascente, evidenciando a crioulização entre tango, habanera e síncope afro-brasileira, à luz do paradigma do *tresillo* (SANDRONI, 2012).

A partitura utilizada apresenta escrita pianística em compasso binário (2/4), típica dos tangos e maxixes brasileiros das décadas de 1910–1920. Sua forma é simétrica e periódica, com frases de quatro compassos que se repetem. O texto poético — “*O alvinegro querido, do povo fino e elegante*” — associa-se à exaltação clubística, enquanto o acompanhamento reforça o caráter marcial e afirmativo do hino. As cadências perfeitas (V7–I) e o uso de repetições favorecem a memorização e o canto coletivo, aspectos fundamentais para sua função social.

O acompanhamento da mão esquerda utiliza o padrão rítmico da habanera. Tem figuração alternada entre semicolcheias e colcheias que devem ser acentuadas, assim como o segundo tempo do compasso — elemento essencial do *tresillo* (SANDRONI, 2012). Essa célula confere à música um balanço afro-latino suavizado pela escrita regular, evidenciando o diálogo entre tradição popular e convenção europeia.

A melodia vocal é silábica, de tessitura curta e contorno ascendente, o que reforça sua destinação ao canto coletivo. O contorno melódico privilegia graus conjuntos, cromatismos e notas de tríade, e conferindo clareza harmônica. Na introdução, os baixos fazem um cromatismo descendente, que será desenvolvido de forma ascendente na entrada do canto (Figura 11).

Figura 11 – Compassos iniciais da música Bahiano de Tennis

Após a introdução instrumental, o canto inicia um cromatismo ascendente. As segundas e terceiras notas da melodia (Fa, Fa#) soam dissonantes com as notas do acompanhamento (Mi, Sol), realçando a harmonia da tônica e impulsionando o Do#, no baixo, que será resolvido no Re do compasso seguinte. Na metade do segundo tempo ouve-se as notas Mi e Fa natural. O resultado sonoro é uma nova tensão harmônica e

melódica, numa dissonância entendida no acorde de Sol maior com sétima maior (Figura 12).

Figura 12 – Compasso de entrada do tema cantado de Bahiano de Tennis

A harmonia funcional é predominantemente diatônica, com ocasionais dominantes secundárias, compondo uma sonoridade “civilizada” típica dos salões urbanos. A justaposição entre o texto — que celebra a elite branca soteropolitana — e o ritmo sincopado do acompanhamento produz uma tensão simbólica: a letra exalta a distinção, enquanto o ritmo revela a permanência da negritude. Essa fricção expressa a “linha de cor sonora” (STOEVER, 2016), isto é, a presença da negritude na música mesmo quando disciplinada pela escrita branca.

Bahiano de Tênis – Tango traduz, assim, uma estética de mestiçagem controlada, característica das primeiras décadas do século XX. O texto musical revela tanto o desejo de europeização formal quanto a inevitável persistência da pulsação africana, funcionando como documento sonoro da crioulização. O *tresillo* atua como marca de resistência rítmica sob o verniz da modernidade urbana, demonstrando como as sonoridades afro-diaspóricas atravessaram os espaços elitizados de Salvador.

5 Reflexões Finais

A análise dos sambas, tangos e maxixes esportivos baianos do início do século XX revela como a música funcionou como dispositivo simbólico de distinção e exclusão racial. A partitura *Bahiano de Tênis – Tango*, evidencia o encontro entre forma europeia e pulsação afro-diaspórica. Ela pode ser entendida como a tradução de um projeto sonoro de modernidade racializada — uma busca por civilidade branca sustentada pela vitalidade rítmica negra. A partitura se torna, assim, um testemunho da crioulização contida, onde o *tresillo* resiste sob o verniz da elegância urbana.

A recriação sonora mediada por inteligência artificial amplia essa reflexão, pois introduz uma tecnologia do mundo atual na análise musicológica, enriquecendo a epistemologia. Ao transformar registros notacionais e iconográficos em experiência auditiva, a IA tensiona os limites entre restituição e invenção: o som gerado por algoritmos não é reprodução fiel. Todavia, os resultados do MIDI, e posteriormente da IA, são interpretações contemporâneas de acordo com o que as tecnologias oferecem, e com as formas de utilizá-las. Desse modo, a tecnologia não apenas reanima o passado: ela o rescreve criticamente, operando no espaço ambíguo entre memória e ficção sonora.

Essa ambiguidade é produtiva, pois evidencia que a escuta histórica é uma escuta construída, atravessada por mediações técnicas, ideológicas e temporais. Assim, a tecnologia deixa de ser apenas um meio, para tornar-se também um dispositivo crítico, revelando as limitações e as potências da reconstrução musical.

O uso da IA também permite tensionar as formas pelas quais a racialidade se manifesta na materialidade da música brasileira das primeiras décadas do século XX. Ao simular as *jazz bands* soteropolitanas, a IA torna audível a coexistência de dois regimes sonoros: de um lado, a roupagem harmônica e formal europeizada que conferia distinção às práticas musicais da elite; de outro, a persistência subterrânea das matrizes rítmicas afro-diaspóricas que sustentavam o pulso crioulo do *tresillo*. Essa mediação tecnológica explicita o conflito entre branqueamento estético e resistência sonora, revelando uma mestiçagem controlada que espelhava as hierarquias raciais da sociedade baiana.

As recriações mediadas por algoritmos, portanto, constituem um exercício de crítica à colonialidade do ouvido, conforme propõe Stoeber (2016). Ao reconstruir tangos, sambas e maxixes elitizados como *Bahiano de Tênis*, a pesquisa evidencia o caráter político da escuta histórica, mostrando que tecnologia e crítica racial podem operar em diálogo produtivo. As imperfeições sonoras e incoerências geradas pelos modelos de IA — falhas de métrica, prosódia ou harmonia — reforçam o caráter interpretativo, já presente no mundo da música, e reafirmam que ouvir o passado é sempre um ato de mediação.

Em síntese, o estudo contribui para o fortalecimento de uma musicologia crítica e interdisciplinar, que articula análise histórica, estudos raciais e humanidades digitais. Mais do que restituir um som perdido, propõe-se rescutar criticamente a memória musical a partir de suas camadas de racialização, mediação tecnológica e disputa epistêmica. Essa perspectiva amplia o campo da pesquisa musical ao reconhecer na escuta

mediada — humana e algorítmica — um espaço de reflexão sobre os modos de produção do conhecimento sonoro no Brasil.

Referências

ACERVO IMPRESSÃO MUSICAL DA BAHIA (IMB). Núcleo de Estudos de Música na Bahia (NEMUS/UFBA). Salvador: Universidade Federal da Bahia. Disponível em <http://www.nemus.ufba.br/index2.htm>. Acesso em 18 de out. de 2025.

FILHO, Jorge Cardoso; CERQUEIRA, Rose. O arrocha enquanto performance e representação: a música popular e o corpo periférico a partir do músico Nenho. *Revista Eco-Pós*, Rio de Janeiro, v. 19, n. 3, p. 180–198, 23 dez. 2016.

GINZBURG, Carlo. Sinais: raízes de um paradigma indiciário. In: __ *Mitos, emblemas e sinais: morfologia e história*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 143–180.

GIL, Gilberto. *Tradição*. In: *Luar (A gente precisa ver o luar)*. LP. Rio de Janeiro: WEA, 1981.

MAAZ, S. et al. A guide to prompt design: foundations and applications for healthcare simulationists. *Frontiers in Medicine*, v. 11, 30 jan. 2025.

RENASCENÇA (Revista). Salvador, n. 116, 117 e 147, 1924–1927.

SANDRONI, Carlos. *Feitiço decente: transformações do samba no Rio de Janeiro (1917–1933)*. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.

SANTOS, Henrique Sena dos. Entre negros e brancos: considerações sobre a formação da cultura futebolística em Salvador, 1901–1920. *Recorde: Revista de História do Esporte*, Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, p. 1–22, jun. 2009.

SCHULHOFF, S. et al. The Prompt Report: a systematic survey of prompting techniques. *arXiv* (Cornell University), 6 jun. 2024.

SEMANA SPORTIVA (Revista). Salvador, n. 165, 1924.

STOEVER, Jennifer Lynn. *The sonic color line: race and the cultural politics of listening*. Nova York: New York University Press, 2016.

WANDERLEY, Claudionor. *Bahiano de Tênis: tango para voz e piano*. Salvador: Acervo Imprensa Musical da Bahia (IMB), [1920?]. Disponível em http://www.nemus.ufba.br/Asp/ImprScan.asp?Exmp=TAD_016. Acesso em 18 out. 2025.

WANDERLEY, João Antônio. *Antonieta: valsa para piano*. Salvador: Acervo Imprensa Musical da Bahia (IMB), 1917. Disponível em http://www.nemus.ufba.br/Asp/ImprScan.asp?Exmp=AMS_196. Acesso em 18 de out. de 2025.